

УДК 159.9

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЛИЧНОСТИ О МИГРАНТАХ:
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОПРОСНИКА «ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИГРАНТАХ»**

Лучинкина А.И., Афанасьев М.С.

*Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, Симферополь,
Россия
E-mail: alicy@ya.ru*

Статья посвящена описанию внешних факторов формирования представлений личности о мигрантах, существующим методам их диагностики и необходимости создания единого опросника, в котором бы сочетались валидность, надежность и целостность, а также небольшие временные затраты. Авторами предложен авторский опросник «Внешние факторы формирования представлений о мигрантах», включающий в себя следующие шкалы: индекс тревоги об экономическом благополучии (ИТЭБ), индекс реалистической угрозы (ИРУ), индекс символической угрозы (ИСУ), индекс социальной дистанции (ИПД), индекс поведенческих интенций (ИПИ). Проведена апробация и стандартизация опросника.

Ключевые слова: представления о мигрантах, внешние факторы формирования представлений о мигрантах, опросник, стандартизация, индекс тревоги об экономическом благополучии (ИТЭБ), индекс реалистической угрозы (ИРУ), индекс символической угрозы (ИСУ), индекс социальной дистанции (ИПД), индекс поведенческих интенций (ИПИ).

ВВЕДЕНИЕ

Теоретической базой для анализа «представления личности о мигрантах» лежат работы, исследующие представления личности о Другом (В.Д. Альперович [1], А.А. Бодалева [2], И.Б. Бритвина, К.А. Григорьева [3], Т.П. Емельянова [4], В. В. Константинов [5], В.А. Лабунская [6], Марсела Ромеро Хелдрес [7], А.И. Полянский [8], Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Л.А. Шайгерова [9], С.И. Хаирова [10], О.Р. Тучина [11], Е.В. Черный [11]). В рамках отмеченных исследований представления личности о Другом формируется под влиянием внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся макросоциальные (экономические) и политические, информационные, социализационные и региональные специфические факторы. Теоретический анализ работ приведенных выше авторов позволил выделить основные индикаторы каждого фактора: макросоциальный и политический фактор включает такие индикаторы как экономическая безопасность личности, который проявляется в уровне тревоги личности по поводу своего экономического благополучия и реалистическую угрозу,

проявляющуюся в беспокойстве личности за свое экономическое, социальное и физическое благополучие; информационный фактор включает такой индикатор как индекс символической угрозы, который дает информацию об уровне тревоги личности о своей культуре, вере, традициях. Воздействие институтов социализации оценивается через индексы социальной дистанции, символической угрозы, индекса поведенческих интенций. Общая картина о внешних факторах, влияющих на формирование представления личности о мигрантах приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Факторы, влияющих на формирование представления о мигрантах

Таким образом, в качестве внешних факторов можно выделить субъективное восприятие личностью своей экономической безопасности, уровень реалистической угрозы, уровень символической угрозы, социальную дистанцию и поведенческие интенции. Исследование этих факторов возможно путем изучения объективной статистики, что позволяет оценить общую ситуацию, но не объясняет их влияние на интенциональность и общую выраженность представлений о мигрантах. Существующие анкеты имеют определённую специфику в зависимости от направленность исследования не дают понимания процесса формирования представлений личности о мигрантах. Так для исследования оценки уровня реалистической угрозы наиболее подходящей является опросник «Perceived Realistic Physical Threat Scale» (PRPT), который на данный момент в найденных источниках представлен только оригинальной англоязычной версии, разработанной и валидизированной на выборках в Германии и Великобритании, что требует его адаптации и психометрической проверки на новой выборке. Другой опросник, позволяющий определение уровня реалистической и символической угроз разработан для конкретного контекста пандемии (Frank J. Kachanoff, Yochanan E. Bigman, Kyra Kapsaskis, Kurt Gray, 2021 год), позволяет измерить оба конструкта–

реалистическую и символическую угрозы, но охватывает область пандемии и ориентирован на угрозы вирусного заражения.

Таким образом, методики, позволяющие изучить уровни реалистической и символической угрозы при формировании представлений о мигрантах, существуют, но требуют существенной адаптации. Уровень субъективного экономического благополучия измеряется в опроснике (СЭБ) В.А. Хащенко (2011). Однако целью опросника не являлось изучение влияния субъективного экономического благополучия на формирование представлений о мигрантах. Для измерения социальной дистанции применяется классический вариант Шкалы социальной дистанции Э. Богардуса, где можно определить три уровня: близкую социальную дистанцию, среднюю дистанцию и дальнюю дистанцию. Нам интересны идеи этого опросника, однако социальная дистанция в нем не рассматривается как фактор, влияющий на формирование представлений личности о другом, а скорее, как результат сформированных представлений. Недостаточность методик, труднодоступность и необходимость адаптации большинства для определения социальной дистанции и поведенческих интенций показали необходимость создания нового опросника, включающего все 5 факторов, собранных в небольшом количестве утверждений, и имеющего высокие показатели надежности и валидности. **Целью настоящей статьи** является описание процедуры и результатов стандартизации авторского опросника «Внешние факторы формирования представлений о мигрантах».

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Опросник «Внешние факторы формирования представлений о мигрантах» имеет системный характер и позволяет проанализировать индекс тревоги об экономическом благополучии (ИТЭБ), индекс реалистической угрозы (ИРУ), индекс символической угрозы (ИСУ), индекс социальной дистанции (ИСД), индекс поведенческих интенций (ИПИ). Целью опросника является определение уровня сформированности внешнего индекса формирования представлений личности о мигрантах. В качестве примера приведем некоторые утверждения по шкалам опросника.

Индекс тревоги об экономическом благополучии:

1. Моё материальное положение меня вполне устраивает
2. Мне хватает доходов, чтобы позволить себе полноценный отдых и развлечения.

Индекс реалистической угрозы (ИРУ)

1. Мигранты создают дополнительную конкуренцию на рынке жилья, из-за чего цены на аренду и покупку квартир растут.
2. Рост числа мигрантов приводит к увеличению преступности в регионе.

Индекс символической угрозы (ИСУ)

1. Ценности и моральные принципы мигрантов угрожают традиционным ценностям жителей Крыма.

2. Образ жизни мигрантов негативно влияет на повседневную жизнь и комфорт крымчан.

Индекс социальной дистанции

1. Я спокойно принимаю то, что мигранты могут учиться со мной в одной группе

2. Я допускаю близкие (дружеские) отношения с мигрантами.

Индекс поведенческих интенций

1. Я допускаю личную помощь мигранту или семье мигрантов советом или несложным делом в бытовой ситуации

2. Я допускаю поддержку (например, подписать петицию, одобрить в обсуждении) инициативы, направленной на улучшение условий адаптации мигрантов в нашем городе или вузе.

Материалы и методы. Апробация опросника проходила на выборке 720 человек, из них: молодежь (18-25 лет) – 720 человек. В ходе исследования нами проверялись однородность методики с помощью метода расщепления, ее стабильность и константность, а также критериальная и содержательная валидность.

На каждый обозначенный индекс было сформулировано 4 утверждения, что позволило найти корреляцию между частями опросника. В целом Опросник включал в себя 20 утверждений. Для оценки утверждений использовалась шкала Лайкерта (1 – «полностью не согласен», 5 – «полностью согласен»).

Результаты и их обсуждение. Надежность опросника. В ходе исследования гомогенности методики получены высокие результаты коэффициента корреляции для всей методики – $\rho = 0,89$. Стабильность опросника определялась на части выборки (360 человек) при помощи ретеста через 4 недели при соблюдении условий первичной диагностики коэффициент корреляции между результатами первичного и повторного испытания $\rho = 0,92$. Константность опросника изучалась на другой части испытуемых (360 человек) и составила $\rho = 0,91$. Такие результаты свидетельствуют о высокой надежности предлагаемого инструмента. В ходе стандартизации проверялись содержательная, конструктивная (факторная), критериальная валидности опросника. К определению содержательной валидности опросника были привлечены эксперты – психологи, специалисты в области экономической психологии, социологи, имеющие стаж работы в профессии не менее 10 лет. Всего к процедуре экспертизы было привлечено 8 человек. Расчет коэффициента Лоуша показал, что для данного опросника $CVR=0,99$, $S-CVI = 0,93$, что свидетельствует о высокой содержательной валидности опросника.

Конструктивная валидность анализировалась на выборке 720 человек путем проведения эксплораторного факторного анализа, что подтвердило гипотезу о том, что все пункты опросника объединяются в обозначенные 5 факторов. Выявлено, что: Пункты 1-4 имеют нагрузку > 0.6 на Фактор 1 – Индекс тревоги об экономическом благополучии. Пункты 5-8 имеют нагрузку > 0.7 на Фактор 2 – Индекс реалистической угрозы (ИРУ). Пункты 9-12 имеют нагрузку > 0.75 на Фактор 3 – Индекс символической угрозы (ИРУ). Пункты 13-16 имеют нагрузку > 0.8 на Фактор 4 – Индекс социальной дистанции. Пункты 17-20 имеют нагрузку > 0.8 на Фактор 5 – Индекс поведенческих интенций. Все факторные нагрузки

статистически значимы ($p < 0.001$) и превышают 0.5. Критериальная валидность изучалась при сравнении результатов по шкалам опросника с результатами по аналогичным шкалам других методик (Таблица 1).

Таблица 1

Проверка критериальной валидности опросника

Шкала	Стандартизированная методика/шкала	Коэффициент корреляции
Индекс тревоги об экономическом благополучии	Опросник «Уровень субъективного экономического благополучия (СЭБ)» (В.А. Хашенко)	0,91
Индекс реалистической угрозы (ИРУ)	Экспертная оценка, фокус-группы	0,91
Индекс символической угрозы (ИСУ)	Экспертная оценка, фокус-группы	0,93
Индекс социальной дистанции	Шкала социальных дистанций Богардуса,	0,95
	Шкала Богардуса в определении Л.Г. Почебут	0,91
Индекс поведенческих интенций.	Опросник «Определение социально-психологической дистанции (СПД)» С.В. Духновский	0,92
Общий индекс внешних воздействий		0,91

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сделать вывод о высокой надежности и валидности предлагаемого инструмента для определения роли внешних факторов в формировании представлений личности о мигрантах. Опросник полностью соответствует цели исследования и ориентирован на молодежь, что дает возможность его широкого применения.

Список литературы

1. Альперович В.Д. К проблеме трансформаций представлений личности о Другом человеке/ В.Д. Альперович // Russian Journal of Education and Psychology. – 2011. – №3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-transformatsiy-predstavleniy-lichnosti-o-drugom-cheloveke> (дата обращения: 10.01.2026).
2. Бодалев А.А.(1923-2014). Формирование понятия о другом человеке как личности [Текст] / Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. – 135 с.
3. Бритвина И.Б., Григорьева К.А. Влияние информации о внешних иноэтничных мигрантах на отношение к ним жителей Екатеринбурга / И.Б.Бритвина, К.А.Григорьева // Изв. Урал. федерал. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, науки и культуры. – 2017. – Т. 23, № 2 (162). – С. 169-174.
4. Емельянова Т.П. Конструирование социальных представлений в условиях трансформации российского общества. – М.: ИП РАН, 2006. – 400 с.
5. Константинов В.В. Социально-психологическая адаптация мигрантов в принимающем поликультурном обществе: диссертация ... доктора Психологических наук: 19.00.05 / Константинов Всеволод Валентинович; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»], 2018. – 535 с.
6. Лабунская В.А. О взаимосвязи выраженности психологических трудностей общения и принятия воспринимаемого этнолукизма / В.А.Лабунская // Успехи современной науки и образования. – 2017. – № 9. – С. 80-85.
7. Хелдрес М.Р. Обзор метода Лоуша для определения содержательной валидности в социальных науках / Марсела Ромеро Хелдрес Элизабет Диас Коста, Тарик Фаузи Надим //

<https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/educ.2023.1271335/full>

(дата

обращения: 10.01.2026).

8. Полянский А.И. Проблема представления о себе и другом человеке в психологии // Знание. Понимание. Умение. – 2012. – №3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-predstavleniya-o-sebe-i-drugom-cheloveke-v-psihologii> (дата обращения: 10.01.2026).
9. Солдатова Г.У. Принципы формирования толерантности и управления рисками ксенофобии/ Г.У. Солдатова, Т.А.Нестик, Л.А. Шайгерова // Национальный психологический журнал. – 2011. – № 2 (6). – С. 60-79.
10. Хаирова С.И. Ценностно-смысловые установки подростков как предикторы социального поведения/ С.И. Хаирова // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. – 2024. – Т. 10 (76). № 1. – С. 153-165.
11. Черный Е.В. Этнорегиональные особенности оснований жизненных проектов (на материале исследования молодежи Крыма и Кубани) / О.Р Тучина., Е.В.Черный// Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. – 2020. – Т. 9. № 5-1. – С. 177-184.

METHODOLOGICAL ISSUES IN STUDYING EXTERNAL FACTORS IN THE FORMATION OF PERSONAL PERCEPTIONS OF MIGRANTS: STANDARDIZATION OF THE "EXTERNAL FACTORS IN THE FORMATION OF PERCEPTIONS OF MIGRANTS" QUESTIONNAIRE

Luchinkina A.I., Afanasyev M.S.

SBEIHE RC CEPU named after Fevzi Yakubov, Simferopol, Russia
E-mail: alucy@ya.ru

This article describes the external factors in the formation of personal perceptions of migrants, existing methods for assessing them, and the need to develop a unified questionnaire that combines validity, reliability, and integrity, while also being time-efficient. The authors propose their own questionnaire, "External Factors in the Formation of Perceptions of Migrants," which includes the following scales: the Economic Well-Being Anxiety Index (EWA), the Realistic Threat Index (RTI), the Symbolic Threat Index (STI), the Social Distance Index (SDI), and the Behavioral Intention Index (BII). The questionnaire has been tested and standardized. However, the purpose of the questionnaire was not to study the impact of subjective economic well-being on the formation of ideas about migrants. To measure social distance, the classical version of the E. Bogardus Social Distance Scale is used, where three levels can be determined: close social distance, medium distance and long distance. We are interested in the ideas of this questionnaire, but social distance is not considered in it as a factor influencing the formation of a person's ideas about another, but rather as a result of formed ideas. The lack of methods, the inaccessibility and the need for adaptation of the majority to determine social distance and behavioral intentions have shown the need to create a new questionnaire that includes all 5 factors collected in a small number of statements, and has high reliability and validity indicators. The purpose of this article is to describe the procedure and results of standardization of the author's questionnaire "External factors in the formation of ideas about migrants."

Key words: ideas about migrants, external factors in the formation of ideas about migrants, questionnaire, standardization, economic well-being anxiety index (EWI),

realistic threat index (RTI), symbolic threat index (STI), social distance index (SDI), behavioral intention index (BII).

References

1. Alperovich V.D. On the problem of transformations of a person's ideas about Another person, *Russian Journal of Education and Psychology*, **3** (2011). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-transformatsiy-predstavleniy-lichnosti-o-drugom-cheloveke> (date of reference: 01/10/2026).
2. Bodalev A.A. *Formation of the concept of another person as a person*, 135 p. (Leningrad : Publishing House of the Leningr University, 1970).
3. Britvina I.B., Grigorieva K.A. The influence of information about foreign non-ethnic migrants on the attitude of Yekaterinburg residents towards them, *Izv. Ural. Federal. Uni. Ser. 1 : Problems of education, science and culture*, **23**, **2** (162), 169 (2017).
4. Yemelyanova T.P. *Constructing social representations in the context of the transformation of Russian society*, 400 p. (Moscow: IP RAS, 2006).
5. Konstantinov V.V. *Socio-psychological adaptation of migrants in a host multicultural society: dissertation... Doctors of Psychological Sciences: 19.00.05 / Vsevolod Konstantinov; [Place of defense: Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky]*, 535 p. (2018).
6. Labunskaya V.A. On the relationship between the severity of psychological difficulties of communication and acceptance of perceived ethnocentrism, *Successes of modern science and education*, **9**, 80 (2017).
7. Heldres M.R. Review of the Louche method for determining substantive validity in the social sciences, *Marcela Romero Heldres Elizabeth Diaz Costa, Tariq Fawzi Nadim* <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/educ.2023.1271335/full> (date of reference: 01/10/2026).
8. Polyansky A.I. The problem of self-image and another person in psychology, *Knowledge. Understanding. Ability*, **3** (2012). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-predstavleniya-o-sebe-i-drugom-cheloveke-v-psihologii> (date of request: 10.01.2026).
9. Soldatova G.U. Principles of tolerance formation and risk management of xenophobia, *National Psychological Journal*, **2** (6), 60 (2011).
10. Khairova S.I. Value-semantic attitudes of adolescents as predictors of social behavior, *Scientific notes of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Sociology. Pedagogy. Psychology*, **10** (76), **1**, 153 (2024).
11. Cherny E.V. Ethnoregional features of the foundations of life projects (based on the research of the youth of Crimea and Kuban), *Psychology. Historical and critical reviews and modern research*, **9**, **5-1**, 177 (2020).